

НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА

Маманазаров Абдухаким Бозорович

Заместитель руководителя Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г.Ташкенте, кандидат экономических наук, доктор педагогических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802273>

***Аннотация.** В данной статье раскрываются основные виды туристической деятельности, понятия и принципы ведения научной туристической деятельности, сущность и значимость развития данного вида туристической отрасли. Взаимосвязь науки, образования, культуры и бизнеса послужили основой формирования нового вида сознательной деятельности в туристической отрасли – научного туризма. Создание нового туристического продукта - научного туризма как нового туристического продукта и направления позволяет расширить международное научно-техническое сотрудничество учёных и молодых специалистов, привлечь иностранных студентов, соискателей, преподавателей и учёных.*

Научный туризм является особым видом туризма, который направлен на участие в научно-исследовательских программах. К научному туризму можно отнести полевые изыскания, археологические экспедиции, изучение флоры и фауны, посещение крупных научных центров и университетов, участие в международных научных симпозиумах и конференциях. Научный туризм органично сочетается с культурной программой: осмотр достопримечательностей, посещение театров, музеев, храмовых комплексов.

Исследователи и студенты могут вносить вклад не только в развитие своих дисциплин, но и в будущее развития сферы туризма, а именно – научного и научно-ориентированного туризма. Студентов и учёных отличает высокая мобильность. Студенты представляют собой значительную часть туристов в мире, путешествующих самостоятельно или в группе, посещая различные конференции, летние или зимние школы и стажировки. Поэтому данная категория путешественников является для нас целевой аудиторией.

Исследователи одними из первых посещают ранее неизученные места, отдаленные уголки планеты Земля и совершают открытия, изучают обычаи местного населения и ранее неизвестные языки, сферу фауны и флоры, а также представляют свои состоявшиеся научные изыскания на симпозиумах и конференциях. Учёные вносят свой вклад, как в способы сохранения природных ресурсов, так и местных сообществ. Именно учёные лучше всего транслируют значимые идеи и могут представлять имидж своей страны, своего научного центра, и его видение места пребывания отличается от восприятия других туристов. На этом этапе научного туризма могут подключаться органы власти, различные правительственные и неправительственные организации. Научная дипломатия - не новый феномен.[1].

Научный туризм состоит как из экспедиционных научных туров, так и самостоятельных научных поездок. В зависимости от степени этого участия подразделяется на: ознакомительный, вспомогательное участие (вовлечение в научные работы), самостоятельное исследование туристов, научно-технический (например, как дополнение школьных и вузовских программ, личное участие в производственном процессе, возможно

предоставление специального снаряжения), научно-экспедиционный (путешествия к объектам исследования).

Предтечей современного научного туризма можно считать путешествия с целью открытия и покорения новых земель. В составе таких морских и сухопутных экспедиций кроме торговцев и военных принимали участие учёные: географы, естествоиспытатели, историки. Эти походы не только обогатили человечество новыми знаниями, но и способствовали развитию экономики и научно-техническому прогрессу.

Какие направления имеет научный туризм?

Учебно-практический туризм. Организуется для студентов вузов и проводится в виде выездных практик. Факультеты Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в городе Ташкенте имеют позитивный опыт взаимодействия вуза и музеев, культурно-исторических объектов города, как в сфере профессиональной подготовки, так и в обеспечении культурно-досуговой деятельности обучающихся.

Традиционно, 18 декабря 2023 года профессорско-преподавательский состав и студенты филиала МГУ в городе Ташкенте по инициативе руководства филиала посетили Древний городище Мингурюк близ Северного вокзала, где студентов и педагогов филиала встретила кандидат исторических наук, известный историк и археолог, видный ученый - Филанович Маргарита Ивановна, который рассказала, что остатки города с крепостью - цитаделью, оборонительной стеной, замком с дворцом правителя обнаружены и изучены в Ташкенте на городище Мингурюк близ Северного вокзала. Возникший примерно 2000 лет назад на канале Салар город постепенно превратился в обширную агломерацию с предместьями и округой, застроенной замками земельной аристократии храмами, поселениями общинников земледельцев. Он стоял на одной из трасс международной торговли, получивших в XIX в. название Великий шелковый путь. Караваны из разных стран провозили через него китайский шелк и художественные изделия западных стран. С одним из купеческих караванов, очевидно, был привезен в Чач ритон из слоновой кости II в. н.э. с изображением парфянского царя с высокой прической, перетянутой лентой-диадемой, фрагмент которого найден на Шаштепа. Центр производства таких парадных питьевых сосудов в античную пору находился на Среднем Востоке, а спрос на них был широк, как в древних городах, так и в степных кочевьях скотоводов. Об этом свидетельствуют находки ритонов в Крыму, идентичные нашему. С VI в. н.э. город на Мингурюке становится столицей самостоятельного государства Чач, возникшего еще в III - IV в. н.э. со своей первой столицей - городищем Канка. Города Чач китайцы называли Ши. С VI в. на Мингурюке был отстроен официальный дворец правителя, а в округе его летняя резиденция, остатки которой раскопаны на городище Актепа Юнусабадском в Ташкенте. Экспонаты выставки дают представление о ее облике - четырехбашенный замок высотой около 23 м. дворцовым парадным зданием у подножия, храмом предков и святилищем огня. Резиденция обведена крепостной стеной и рвом с водой. Находки позволяют воссоздать утварь, хозяйство. Облик жителей Чача восстанавливается по костным останкам методом пластической реконструкции. Портреты обитателей города представлены также на терракотовой плитке и монетах. Согдийские надписи на монетных кружках вернули из небытия имена некоторых правителей Чача - Ручак, Тарнавч. На своих монетах Тарнавч чеканил изображения барса и родового знака-тамги в виде трезубца, который обычно ассоциировался в древности с соколом, несущимся на добычу. Барс, не раз

воспроизводившийся в поздних чеканах Чача, может считаться своеобразным гербом города Ташкента [2].

Профессионально-научный туризм. Исследуются археологические объекты, памятники культурного и исторического наследия, растительный и животный мир и прочее.

Посещение ведущих мировых вузов и научных центров, участие в научных конференциях и симпозиумах. Такое направление научного туризма совмещается с деловым туризмом и обширной культурной программой. Например, такие университеты как Сорбонна, Гарвард, Оксфорд, МГУ имени М.В.Ломоносова и т.п., сами по себе стали достопримечательностями и объектами интереса туристов всего мира. Турфирмы могут взять на себя организацию таких научно-туристических форумов – встреча и размещение участников, бронирование конференц-залов, организация досуга и т.д.

Виды профессионально-научного туризма

Ознакомительный (научно-познавательный) туризм.

В основе этого вида научного туризма лежат отдых и обширная экскурсионная программа. Туристы посещают историко-культурные объекты, природные заповедники, музеи и т.п. Развлекательные программы таких туров включают, как правило, участие в сплавах, экскурсии на джипах, посещение бани, участие в этнографических праздниках.

Самостоятельные научные туры.

Такой вид туризма подходит для энтузиастов – любителей экстремальных поездок. Путешественники отправляются на свой страх и риск в труднодоступные, малоизученные и просто опасные места вроде Берега скелетов, города мёртвых Варанаси, подземных катакомб Парижа, пещеры «Гуфр Берже». Таких туристов притягивают затонувшие корабли, затерянные города, пустыни, подземные пещеры и лабиринты.

Непосредственная работа в организованной научной экспедиции.

В этом случае туристы работают в качестве вспомогательного персонала: участвуют в полевых испытаниях, в реставрации старинных сооружений, в заповедниках помогают ухаживать за растениями, строят кормушки для животных и т.д.

Участие в работе таких экспедиций сопровождается рядом условий для туристов:

- записываться в экспедиции надо заранее, т.к. каждый год спрос на такой вид туризма растёт;

- возрастных ограничений нет, но потребуется справка о состоянии здоровья;

- возможности фото и видеofиксации экспедиции надо согласовывать с руководителем группы;

- необходимо сразу уточнять характер поездки и условия проживания и питания, которые могут варьироваться от комфортабельной гостиницы до палаточного лагеря;

- расходы на каждую поездку рассчитываются индивидуально. Все расходы участники экспедиции оплачивают совместно;

- время и продолжительность поездки зависят от региона путешествия и времени года. Средняя продолжительность тура от 7 до 14 дней. Летом, в средней полосе России длительность экспедиции может составлять 30-40 дней.

Какой из видов научного туризма выбрать – каждый путешественник решает самостоятельно. Это решение зависит от личных интересов, финансовых возможностей и, даже, состояния здоровья человека. В любом случае, научный туризм – самый высокоинтеллектуальный вид путешествий, позволяющий пополнить багаж собственных знаний, практического опыта и впечатлений [3].

Приоритетными целями развития науки является привлечение частных инвестиций, создание новых перспективных направлений исследований, консолидация научных, организационных и экономических ресурсов. Научный туризм позволяет в значительной мере решить проблемы финансирования научных исследований даже на самых затратных направлениях, например, в исследованиях космоса, полярных территорий, мирового океана»

По официальным данным на сегодняшний день в Узбекистане функционирует около 440 различных музеев, из которых 155 - государственные. В экспозициях и запасниках музеев хранится более 2,5 млн. экспонатов. Также в стране имеется множество других научных, исторических, культурных организаций и мест для проведения научного туризма. В состав Академии наук входят 28 научно-исследовательских учреждений и 4 государственных музея, 2 региональных отделения - Каракалпакское и Хорезмская Академия Маъмуна, в которых работает более 4793 сотрудника, в их числе более 2200 научных сотрудников, 73 академика, 281 доктор и 745 кандидатов наук» [4].

Имея настолько разнообразные научные сферы, организации и места, а также солидный научный потенциал развитие научного туризма в Узбекистане представляется вполне возможным.

В этом контексте представляется, что новый вид туризма - научный туризм-станет одним из шагов к восстановлению туротрасли в Узбекистане и его дальнейшему развитию.

В целях повышения эффективности проводимых реформ в сфере туризма и кардинального увеличения въезжающих иностранных граждан в Республику Узбекистан путем решения имеющихся проблем туристической инфраструктуры, повышения качества предоставляемых услуг и активного продвижения национального туристского продукта на мировых рынках, усиления кадрового потенциала туристской отрасли были приняты нормативно-правовые документы Закон Республики Узбекистан «О туризме», Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» и разработана Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах [5].

Исходя из целевых задач и приоритетов в сфере туризма на краткосрочную перспективу в предстоящие годы предусматривается активная реализация мероприятий по направлениям Концепция:

1) совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туристской деятельности, имплементация международных норм и стандартов, направленных на создание благоприятных условий для развития туристской отрасли;

2) развитие инфраструктуры туризма и сопутствующей инфраструктуры во всех регионах республики с учетом потребностей и запросов туристов;

3) развитие транспортной логистики, расширение внешних и внутренних маршрутов, повышение качества транспортных услуг;

4) принятие комплексных мер, предусматривающих снижение влияния сезонного фактора путем диверсификации туристского продукта и услуг, ориентированных на различные сегменты туристского рынка;

5) развитие внутреннего туризма, обеспечивающего стимулирование активности субъектов туристской деятельности, ориентированных на удовлетворение потребностей в туристских услугах внутри республики;

б) продвижение туристского продукта Республики Узбекистан на внутреннем и внешнем туристских рынках, укрепление имиджа страны в качестве безопасного для путешествия и отдыха;

7) совершенствование системы подготовки специалистов высокой квалификации, переподготовки и повышения квалификации работников, оказывающих услуги.

В процессе реализации проекта «Научный туризм» предполагается:

- Улучшение имиджа страны за рубежом как открытого научно-технического и инновационного центра.

- Повышение привлекательности исследований, разработок, учёбы, путешествий по регионам Узбекистан.

- Увеличение туристического потока, финансирования науки и образования за счет поступления внебюджетных средств в организации.

- Популяризация научного знания.

- Открытое сотрудничество ведущих ВУЗов Центрально-азиатского региона с созданием Совета ректоров в компетенцию которого наряду с научно-исследовательской, учебно-профессиональной, духовно-просветительской деятельностью в перспективе сотрудничества будут включены и вопросы развития научного туризма.

- Создание нового туристического продукта и направления внутреннего и въездного туризма в Узбекистане. С помощью «Научного туризма» как нового туристического продукта и направления возможно расширить международное научно-техническое сотрудничество учёных и молодых специалистов с партнерами Ближнего и Дальнего зарубежья, привлекать иностранных студентов, соискателей, учёных и преподавателей.

Исследователи и студенты могут вносить вклад не только в развитие своих дисциплин, но и в будущее развития сферы туризма, а именно – научного и научно-ориентированного туризма. Студентов и учёных отличает высокая мобильность. Студенты представляют собой значительную часть туристов в мире, путешествующих самостоятельно или в группе, посещая различные конференции, летние или зимние школы и стажировки. Поэтому данная категория путешественников является для нас целевой аудиторией.

В последние годы всё большее количество людей испытывают потребность в приобщении к культурной и научной жизни, что говорит о повышении общекультурного уровня и качества жизни узбекистанского общества. Посещение историко-культурных объектов, музеев, в настоящее время, это модно и подчеркивает интеллектуальность и духовность студентов. Музеи и объекты культурного наследия имеют большой образовательный и воспитательный потенциал. Роль музеев в образовании и воспитании современной студенческой молодежи способствует повышению интеллектуального, культурного и эстетического уровня обучающихся. Особенно важным это является для будущих специалистов в сферы гуманитарного образования, так как их предстоящая профессиональная деятельность будет непосредственно связана [6].

Современные музеи способны предложить широкий спектр образовательных программ, которые могут быть использованы при профессиональной подготовке в вузах будущих специалистов в сфере гуманитарного образования. Это наглядно отражает интеграцию музейной и вузовской педагогики. Основными формами взаимодействия музея и вуза могут являться:

- разработка учебно-методических материалов;

- совместное проведение научных мероприятий различного уровня;
- предоставление возможности прохождения различных видов практик студентам вузов на базе музеев;
- осуществление социального партнерства вуза и музея при разработке и реализации совместных культурно-просветительных проектов [7].

Узбекистан, с богатой историей и культурным наследием, имеет потенциал для развития научного туризма. Для развития научного туризма в Узбекистане необходимо следующее:

1. Организация туров по археологическим раскопкам: Узбекистан богат археологическими находками, такими как древний город Самарканд и археологическая зона Айаз-Кала. Туры с посещением раскопок и участие в археологических работах будут интересны для любителей искусства и истории.

2. Посещение научных институтов и университетов: Узбекистан имеет ряд учебных заведений, которые занимаются научными исследованиями в различных областях. Организация экскурсий и встреч с учеными и студентами позволит посетителям познакомиться с последними научными достижениями страны.

3. Туры по историческим местам и музеям: Узбекистан имеет богатое историческое наследие, и посещение исторических мест и музеев может предложить посетителям уникальные научные знания. Например, Хива – музей под открытым небом, в Музее Истории Бухарского областного медицинского института можно ознакомиться с историей медицины в регионе.

4. Организация конференций и семинаров: Узбекистан может стать местом проведения научных конференций и семинаров, привлекая ученых и исследователей со всего мира. Это позволит обмениваться знаниями и опытом, а также продвинуть научные исследования в стране.

5. Развитие научных маршрутов: Создание туристических маршрутов, которые включают посещение научных учреждений, лабораторий и научных центров, позволит посетителям узнать больше о конкретных научных областях и исследованиях, проводимых в Узбекистане.

Для успешного развития научного туризма в Узбекистане необходимо сотрудничество как на государственном так и на частном уровнях между органами государственной власти (министерствами, ведомствами), учебными заведениями, бизнесом и отечественными и зарубежными туристическими компаниями и туроператорами. Не менее важным является проведение маркетинговых и рекламных кампаний для привлечения внимания туристов из других стран.

1. **Организация научных конференций и семинаров** - это может быть хорошим способом привлечь молодых людей к научному туризму. Молодые ученые могут представлять результаты исследований и проектов в туристической отрасли, и общаться с коллегами из других стран.

2. **Создание научных маршрутов** - это может быть интересным способом познакомить молодых людей с историей и культурой Узбекистана. Возможно организация выездных лекторий и экскурсий в музеи, лаборатории и другие научные учреждения.

3. **Проведение научных фестивалей** - это может быть замечательным способом привлечь молодых людей к науке и технологиям. На таких фестивалях можно проводить

интерактивные мероприятия, демонстрации и выставки в местах культурного исторического наследия.

4. **Создание научных лагерей** - это может быть отличным способом привлечь молодых людей к научному туризму. В таких лагерях можно проводить научные эксперименты, заниматься научными исследованиями и общаться с коллегами из других стран во время летних каникул.

5. **Проведение научных конкурсов** - это может быть интересным способом привлечь молодых людей к науке и технологиям. На таких конкурсах можно проводить интерактивные мероприятия, демонстрации и выставки.

6. **Использование современных технологий** - создание виртуальных экскурсий, мобильных приложений и интерактивных онлайн-платформ, предоставляющих доступ к научным знаниям и исследованиям в удобном и привлекательном формате для молодежи.

В Узбекистане есть много интересных научных маршрутов, которые могут заинтересовать молодых людей.

Сегодня Узбекистан находится в активной стадии разработки научного туризма, и его выхода на международный уровень.

REFERENCES

1. Крылова Е.А. Перегрузка мирового туризма: научный туризм Россия, Санкт-Петербург 2021
2. Филанович М.И. Институт археологии АН РУз. Фан ва турмуш №5,6 2003г.
3. Научный туризм Источник: <https://oturizme.info/nauchnyj-turizm>
4. <https://oturizme.info/nauchnyj-turizm>
5. Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах <https://nrm.uz>
6. Кузнецова Т.И., Арзамасский филиал ННГУ «Роль музеев в образовании и воспитании современной студенческой молодежи» 2019
7. Умеркаева С.Ш. Музей и вуз: актуальные проблемы социокультурного взаимодействия //https://cyberleninka.ru/ 20.05.2019
8. <http://www.academy.uz/ru/page/biz-haqimizda>.
9. Огай Д.А. Перспективность развития научного туризма в Узбекистане. Ташкент 2019
10. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz>.